

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212374>

БУРКАЛО Валентин,

*кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри політології і
державного управління*

ЗАБОЛОТНА Наталія,

*старший викладач кафедри психології
Ужгородський національний
університет*

СВІТОГЛЯДНА ЧИСТОТА ЯКОСТІ СВІДОМОСТІ В УМОВАХ АГРЕСІЇ ТРАВМОВАНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Українська людина четвертий рік поспіль живе в умовах війни. Перед українським соціумом постає низка світоглядних питань: як з позиції християнської етики чи людського гуманізму, якщо це атеїст, реагувати на відвертий терор і геноцид сусіда, який називає тебе братом, посилаючи щодня тони речовини, що руйнує життя вмить? Як реагувати, щоб не втратити себе? Як реагувати, щоб відстояти своє право на ідентичність, своє право на життя, право на свободу і не уподібнитися нападнику, порушуючи канон «Не вбий!»? Чи можна в цих умовах бути тим, хто в спроможі перебувати в стані любові до ворога відповідно до християнських настанов? А якщо цей ворог ще й в рясі і «освячує» зброю та підбурює одновірців до знищення твоїх рідних? Як раціонально досягнути цей ірраціоналізм? Чи не впливають якісні стани моєї свідомості на причини, характер перебігу, тривалість і процес завершення війни та відновлення миру? Чи є в мені щось те непомітне, тіньове, в моїй психіці, в моїй свідомості, в моїх світоглядних ціннісних настановах, переконаннях, що я не усвідомлюю в собі, але що привело мене, наш соціум до цієї ситуації, що прив'язує невидимими путами до неї? Що я можу і повинен побачити в собі, щоб змінити найперше себе? І що в собі я повинен змінити, щоб не потрапляти разом зі своїм соціумом знов в подібні життєві ситуації, які мені/нам не до вподоби? Як усвідомлено вийти з такого світоглядно оновленими? Що я повинен побачити у «ворогові», щоб не розлюднити його, а відтак і себе?

Подібні питання постають перед людьми на крутих віражах історії не вперше. Цикли розвитку як ритми життя призводять до стрімких змін, з якими свідомості не легко впоратися. Та зрештою відбуваються епохальні світоглядні зміни, і соціум переходить на новий виток розвитку. Свідомість стоншується, якість життя зростає, міра толерантності і гуманізму олюднює людяне в людині. Чи не стоїмо ми на порозі таких революційних змін? І сьогоднішня війна можливо провісник потреби глибоких світоглядних змін кожного?

Зрозуміло, що людина проявляє себе у світі завдяки свідомості. Втрата свідомості є неприйнятною. Неприйнятно людина себе не проявляє. Вона потребує зовнішньої допомоги для повернення в притомність, тобто

повернення до здатності адекватно відображати світ довкола себе, орієнтуватись в ньому, реагувати на внутрішні, зовнішні подразники, зберігаючи свій гомеостаз, гармонізуючи свої відносини зі світом зовнішнім відповідно з якісним станом свого внутрішнього світу. А оскільки світ динамічно змінюється, розвиваючись, то свідомість завдяки своїй іманентній властивості до випереджального відображення теж перебуває в динаміці змін.

Народжуючись з точковим сприйняттям світу і себе в світі, людина розширює свою свідомість. Світогляд – зовнішня форма, окуляри, лінза, через які ми відчуваємо, сприймаємо, розуміємо, реагуємо у власному бутті. Як відомо, міфологія, релігія, філософія, наука – світоглядні форми, через які відбувалося дорослішання людства. Домінуючий світогляд – колективне свідоме суб'єкта (К. Юнг). Світоглядний прогрес є прогресом (розширенням) колективної свідомості від міфології до науки.

Науковий світогляд – недавнє надбання людства. Наука претендує на відкриття законів, які розкривають причинно-наслідкові взаємозв'язки явищ, процесів, станів. Чим глибше розуміння законів, тим: глибше пізнання реальності, в якій живемо; ясніше наше розуміння простору можливого і належного; більшою є міра гармонії, буття поза конфліктами; проникливим є усвідомлення обмежень, з якими стикається свідомість суб'єкта на даному етапі власного розвитку; рельєфнішим є обрій горизонтів «за межового». З одного боку, тут виникає світоглядна норма межі, «дозволеного природними законами», освячених авторитетом науки, її світил, з другого – тим привабливішими є для уяви та ідейного осмислення буття «прориви за межі», трансцендування як парадигмальні революції, вихід за звичні логіки, дискурси. Однак сам по собі науковий світогляд не є безвідносним щодо власних, часто неусвідомлюваних, настанов науковців. Спроба побудувати позитивістське знання без впливу на нього якості свідомості творця не мали успіху.

Сама наука проходить свої стадії дорослішання від класичної до неklasичної та постнеklasичної. Масова наукова свідомість світоглядно радше переважно перебуває на стадії класичної парадигми, розглядаючи людський світ як відокремлених в часі і просторі акторів, обмежених законами материнської планети та природними законами Всесвіту.

В науковому дискурсі актуальними все ще залишаються проблеми обмежених ресурсів, потепління, екологічних викликів, бідності, нерівності, елітарності, протистояння автократій демократіям. Вихід багато хто пов'язує з науковим поступом квантових комп'ютерів, штучного інтелекту (ШІ). Та схоже, це чергова сцієнтиська версія технологічного оптимізму. Війна імперської Росії в Україні із застосуванням найновітніших «ефективних засобів ураження» засвідчує вкотре розрив між інтелектом і продуктами його творчості. Підтримка автократіями (КНР, КНДР, Іран) путінського режиму і його агресії вчергове оприявнює (екстеріоризує) розкол в колективній психіці (колективне несвідоме) людства. Неусвідомлення психологічної, світоглядної природи розколу, його світоглядне маскування – виправдання боротьбою між

комунізмом і капіталізмом, як це було за СРСР, чи між автократіями і демократіями, як зараз – це тільки притлумлення глибинних причин розколу.

Сам по собі інтелект, як творча сила свідомості, функціонал розуму, є відносно нейтральним. Його спрямованість як інструмента свідомості залежить від якості (психологічної, етичної, духовної, філософської, політичної, економічної зрілості або незрілості) свідомості її носія. Індивідуальний інтелект як міра зрілості/інфантильності чи егоцентричності розуму суб'єкта спрямовується, обмежується, стимулюється соціальним інтелектом. А соціальний інтелект виражає міру цілісності соціуму, його єдності. Він забезпечує виживання і розвиток спільноти через опрацювання і прийняття універсальних принципів про світ, життя, оптимальну стратегію взаємодії зі світом відповідно до цих універсальних принципів. Соціальний інтелект відбирає із індивідуального і колективного досвіду універсальні принципи світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння, що формують світогляд як сукупність поглядів, переконань, цінностей суб'єкта про себе, світ і взаємодію зі світом. Взаємодія – прояв суб'єктами, акторами якості/неякості власної свідомості. Війна – конфліктна взаємодія неякості свідомості суб'єктів. Взаємна підтримка, взаємовигідне, розвиваюче співробітництво – прояв якості доброзичливого відношення. Демократії покликані гуманізувати індивідуальний, груповий, соціетальний розум через осягнення Блага усіх в просторі свободи цілого (соціуму, людства як єдиної спільноти).

Політичні ідеології лібералізму, консерватизму, соціал-демократії, націоналізму є формами світогляду демократій. Автократії обирають версії ідеології комунізму (КНР, КНДР, В'єтнам чи СРСР в минулому), релігійного консерватизму (Іран), шовінізму (рашизм), як в Росії, що маніпулятивно називає себе федерацією. Це лінгвістична маніпуляція задля маскуванню імперської агресивної суті і природи травмованої психіки: а) тиранів (царів, генсеків, президентів – індивідуальний рівень); б) групової психіки правлячих еліт кремля; в) колективної психіки імперців-росіян з їх психотравмами, фобіями, комплексами зверхності стосовно колоніальних народів 3-х «своїх» (інваріантних «руських») імперій (царської, СРСР-імперії, путінської), й меншовартості стосовно Заходу.

Світоглядно дана містифікація покликана убезпечити росіян від подальшого, травматичного для їх імперського еґо, розпаду імперії. Колоніальні народи, їх природні ресурси (золото, діаманти, нафта, газ) є ресурсом війни. Колоніальна бідність – стан свідомості, коли «Дубай, Кувейт», що під ногами, проростає лоском Москви, а «туземці» Росії приречені на «тунель свободи» – війну як засіб («подарунок» від метрополії) вертикальної мобільності, втечі від бідності ціною життя (індивідуального, етносів). Але це можливо тільки за незрілості національної самосвідомості цих народів і відсутності відповідного світогляду, що відкриває двері до свободи з імперської в'язниці народів. Світоглядна незрілість масової свідомості через відсутність самосвідомості (національної для колоніальних етносів, громадянської – для «державотворчого народу» імперців-росіян), або ж індивідуальна, групова

перезрілість (шовінізм вождів, «національних лідерів», правлячих еліт, замаскований «пролетарським інтернаціоналізмом» чи «духовністю православної цивілізації») – дуальні крайнощі. Наслідок – дуальна залежність психологічного конформізму відносин «пан – раб». Ціна – втрата суб'єктності рабом і повне свавілля тирана. Автократія – спосіб дозрівання незрілих до пробудження їх людської гідності з-під диктату внутрішнього (невігластва его) та зовнішнього тирана, що свавільно на свій егоїстичний розсуд розпоряджається долями мільйонів безсуб'єктних екстерналів з феноменологічною репрезентацією дійсності [4, с.337] їх свідомістю. Не пройшовши десталінізації, декомунізації, деімперіалізації, російський імперський соціум не може впоратися з імперськими комплексами, фобіями, травмами колективного імперського его і легко екстеріоризує внутрішні конфлікти через проєкції свого его на своїх сусідів як джерело загроз і причину власних негараздів.

Однак зазначені політичні світогляди (ідеології) є продуктами індустріалізму, або постіндустріалізму, як фемінізм, екологізм, ідеологія ненасильства, комунітаризм. За нової якості технологічних, інтелектуальних, економічних, політичних, наукових, культурологічних зрушень є потреба в інтегральному світогляді з універсальними принципами. І такий внутрішній потяг до світоглядного універсалізму сьогодні спостерігаємо. Однак, з одного боку, постає ідеологія глобалізму, потяг до співробітництва, міжнародної співпраці, утвердження цінностей свободи, миру, прав людини, гуманізму, з другого – «постправада», фейки, торгіві, гібридні, віртуальні, онлайн війни, неоімперіалізм (зазіхання Д.Трампа на Канаду, Гренландію; КНР – на Тайвань; Росії – на свій «життєвий простір безпеки»), корупція, збагачення на війні, як частини можновладців, бізнесу в Україні, так і правлячих еліт, країн, зокрема й «духовної» Індії, не кажучи вже про демонстративне позування з Путіним верхівки конфесій (православ'я, мусульман, буддистів, юдеїв) Росії.

Маємо яскраво виражену дуальність свідомості: ми за мир, але воюємо (інтелігенція, митці); ми з Богом (Ісусом, Буддою, ...), проте вбиваємо, підтримуємо вбивцю (духівництво, віряни); у нас найвищий IQ, однак розробляємо, наводимо знаряддя знищення життя (науковці, інтелектуали); ми теоретизуємо, філософуємо про свободу вибору й аргументуємо «наше» право до примусу «іншого» (ідеологи, гуманітарії); ми еліта, але безсилі зупинити війну, паразитуємо на соціумі (корупція – інституційна крадіжка) (політична, управлінська, суддівська еліта). Тут явно проглядає стан відокремленості (відчуженість) свідомості від цілісності єдності, світоглядний розкол. Суть розколу – розмежування в індивідуальній та колективній психіці (несвідомому) між его («его») (індуїзм, З.Фрейд, К.Юнг, «диявол-антихрист» у християн) і «Понад Я» («Superego») (Фрейд), «Self» – архетипом Христа (Юнг), «творчою силою» (А.Адлер), «Живим Життям в нас» (М.Гайдеггер, А.Маслоу, В.Франкл, екзистенціалізм, дзен-буддизм, містицизм, екзистенціальна психологія), категоричним імперативом (Кант), совістю (масова свідомість). Екстеріоризація розколу – вихід на поверхню свідомості продукту его, його егоцентризму, щоб

бути усвідомленим зрілою самосвідомістю і подоланим. Бо егоцентризм розвинутого інтелекту, неврівноваженого мудрістю любові – руйнівна сила.

Війна, корупція, олігархія – унаочнення руйнівного егоцентризму, егоїзму. Его їх породжує. Тому его (змій в казці) з його продуктами (голови змія) долається внутрішнім самоусвідомленням своїх вад (внутрішній спаситель-Христос відсікає голови-гріхи і звільняє князівну-душу від змія-антихриста) [3]. Казка, як і міф, містить архетипну світоглядну символіку звільнення від внутрішнього розколу і набуття світоглядної цілісності. Власне на це спрямовані релігії (Парабрахман, Брахман, Бог як єдина реальність), філософська рефлексія (Єдиний в неоплатонізмі, матеріальна єдність світу в марксизмі), науковий поступ.

Проте західна філософія, осмислюючи поступ мислення, науки, в II-й пол. ХХ ст. чітко відрефлексувала: 1) попередню космологічну людиноцентричну ілюзію ортодоксального християнства (коперніканська революція: людина – не центр і не вінець, а периферійна істота на краю однієї з мільярдів галактик незорого механістичного Космосу); 2) онтологічний когнітивний дисонанс ортодоксальної науки (картезіанський розкол свідомості: самосвідома, розумна, гостро відчуваюча людина з її потягами до самоперевершень, пошуком духовних сенсів і несвідомий, безтямний, що немає життєствердних сенсів і всеохопного смислу, знеособлений, без духовних орієнтирів і мети, зі сліпою грою випадковості і необхідності Всесвіт, що не відчуває, але еволюціонує з ускладненням рівнів організації, структурної ієрархічності, порядку, самоорганізації); 3) епістемологічну кризу, від Канта до М.Фуко, К.Юнга, постмодерністів, Т.Куна (людський розум – вмістилище суб'єктивних апріорних структур, що структурують досвід, а досвід – єдина реальність, що є продуктом відчуттів, сприйняття, суджень; душа – вмістилище досвіду і пізнання; знання – це інтерпретації розуму, прониклива здатність розуму обмежена феноменами; сприйняте, пізнане – тільки проекції, а не реальність буття; світ – ілюзія свідомості).

Водночас на піку кантівсько-просвітницького епістемологічного дуалізму проростає, від Й. Гете, Ф.Шіллера, Ф.Шелінга, Гегеля до Р.Штайнера, коригуюча епістема, як мисленнева структура, сукупність настанов на всеєдність і всепричетність, де людський розум, завдяки своїй здібності до упорядковуючої уяви образної інтуїції: а) пропускає через себе архетипне світло; б) здійснює зв'язок, є провідником між Духом і світом; в) «вживлений» в творячу діяльність природи; г) сприяє саморозкриттю природи відповідно до проекцій матричних образів розуму; г) є засобом розкриття вселенського смислу буття. А «чисте серце» українських філософів-кордоцентристів (Г.Сковорода, П.Юркевич) постає як міра проникливості містичного порталу між світами Духу і Матерії. Ідея «чистого серця» перекидає місточок між цілісністю «горішнього» «світу ідей» і дуальністю «долини темряви» [1, Пс 23 :4], життям в «печері» (Платон) – в'язниці дуального розуму, переобтяженого «тінями» ілюзій на стінах печери дуального розуму. У «в'язниці-печері», «долині темряви» господарем є его. Дуальний розум – це розум его. Воно

ув'язнило психіку-князівну. Его, за К.Юнгом, співвіднесено зі свідомістю, але в его, припускав Юнг, «включена лише найменша частина того, що мала б утримувати у собі досконала свідомість» [16, с.422]. «Чистота серця» – умова проростання свідомості до «внутрішньої людини», переживання живого зв'язку з Вищим Життям, зустрічі з Богом в собі, «причастя Любов'ю Бога», містичне єднання з Богом в нас, «входження в Царство Небесне всередині вас» і проникнення «світла Бога» через серце, очищене від бруду (страху, гніву, погорди, заздрощів ... – голів змія) раціонального розуму (розуму его) в світ матерії. Це вихід за межі раціо зовнішнього розуму і долучення до «Світового Розуму», Розуму Христа в неортодоксальній християнській інтерпретації [1, Рим 15:5].

В Т. де Шардена Світовий Розум спрямовує коеволюцію Всесвіту і людини до точки Омеги – повноти розгортання потенціалів Духу людини, людства, Всесвіту в свідомості Космічного Христа (христосвідомості) як вищому єднанні. Бо в людині, зауважував К.Юнг, Бог бачить свою мету [18, с.265]. Становлення живими Христами і є повнотою розкриття потенціалу «Царства Небесного у вас» в наближенні до Омеги. Знову постає проблема монадності людини як цілісності різних рівнів організації її Я, що релігіями, у філософії інтерпретувалось як єдність Духу, душі, тіла. Викристалізовується філософське розуміння людини як монадної «вертикальної істоти, зверненої до Універсуму» і «здатної репрезентувати Універсум» [6, с.284, 290]. З позицій науки, в її класичній, некласичній, постнекласичній інтерпретаціях, така монадність на світоглядному рівні постає як інтегрована інформаційно-енергетична структура, де тіло підлягає законам класичної науки, а психіка, в її некласичній інтерпретації аналітичної психології К.Юнга, метафорично уособлює собою своєрідну «електромагнітну оболонку» з архетипними змістами і течією лібідо крізь сфери пам'яті, розуму, емоцій, почуттів, що функціонують довкола «квантово-польової структури Духу» в єдності їх (Духу, душі, тіла) самоорганізації різних рівнів спектру вібрацій в інформаційно-енергетичній структурі Єдиного.

Світогляд, зазначав К.Юнг, є найвищою структурою в психіці, найвищою психічною домінантою, що визначає психіку [17, с. 312-313]. Філософсько-релігійні принципи, доктрини, концепції в практиці психотерапевта – інструменти світоглядної терапії, співвіднесеної з емоційним станом пацієнта [17, с.314-315]. Це інструменти подолання психологічного дуалізму дисоційованого сучасника, що обумовлює і політичний розкол в світі, який знов циклічно спостерігаємо. Вихід за межі дуальності – це вихід за межі ілюзій аналітичного розуму, що без інтуїтивного розуму не може усвідомити свої обмеження і вийти за свої межі в життєвий простір цілісності Єдиного.

В цій парадигмальній корекції вбачається діалектика архетипної динаміки («хитрість» Світового Розуму у Гегеля). В процесі розгортання діалектичних спіралей архетипних зрушень дозріває, індивідуалізуючись, індивідуальний та соціальний інтелект в їх маскулінній спроможності розвивати диференціацію цілісності. Фемінна чутливість Софії (Премудрість Матері, аніма) єднає

диференційоване в гармонію Єдиного Життя Сушого. Тобто, це здатність серця (почуття любові як жіночого начала) облагороджувати зростаючий інтелект мудрістю єдності в синтезі становлення нової світоглядної якості цілісності буття. Дух, душа, чиста, поза дуальністю, свідомість (чисте серце) – єднаючі начала. Чиста свідомість (свідомість єдності буття і людини в ньому) формує «чистий» (недуальний) світогляд – світогляд цілісності. Але це можливо через «чистий Розум» (Христорозум) [2, с.34], який, на відміну від кантівського чистого розуму, проникає в «річ у собі».

Наявність в світовій історії великої кількості тих, хто зумів розгледіти і розпізнати ілюзії, ігри, драми власного еґо, звільнитися від них в процесі духовного пробудження і виходу на служіння цілому є прикладом для кожної людини руху до набуття індивідуальної зрілості і виходу на більш високі рівні функціонування своєї свідомості за умови очищення психіки від забруднюючих продуктів еґоїзму еґо та проєкцій масової свідомості щодо нормативно належного й досяжного. Історичні постаті Гаурами Будди, Піфагора, Мойсея, Конфуція, Сократа, Ісуса, Матері Марії, чи ближчих нам у часі М.Ганді, Н.Мандели, В.Гавела, українських світочів Духу, дисидентів, що зберігали гідність та людяність за комуністичного репресивного режиму, відважні і відповідальні захисники, що виборюють свободу для української нації, попри корупційні діяння психологічно й етично незрілих, жертовні учасники волонтерського руху – ось прояви зростання «в свідомості Христа» «душ», чутливих до імперативів Духу, вільного від ілюзій еґо. Це проростання Духу в нас («Царства Божого», атмана), піднесення зовнішньої свідомості до усвідомлення своєї Богоприроди як природного стану цілісної (святої, яка досягла висот своєї індивідуалізації) людини, що є «відкритими дверима» (порталом) для потоків Ероса Бога (Психічної Енергії, Святого Духу) через енергетичні поля («електромагнітні оболонки») психіки. Масова культура ці ідеї доносить через метафору «володаря кілець» (Дух-Отець-князь – володар кілець психіки, де повинен господарювати Син-Христос-Сотер). В індуїзмі це образ колісниці з візничим (Син-атман), господарем у кареті (Брахман), четверо коней – «кілець» (пам'яті-ідентичності, зовнішній розум-ментал, емоційне) душі та тіло (чорний кінь). У християнській інтерпретації: «Ви є Храм Божий Духу Святого». «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?» (пер. І.Огієнка) [1, 1 Кор 6:19]. «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло храм – Духа Святого, що живе у вас? Його маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих» (пер. І. Хоменка) [1, 1 Кор 6:19].

Філософські прозріння і науковий інтелект знов підводять мислення до світоглядного синтезу релігії, філософії, науки, що проступає в концептах метамодерну (Ю.Шабанова [14]), холізму, фракталу, міждисциплінарній теорії еволюції систем, гіпотезах темної матерії, темної енергії, теорії струн, філософії життя, філософії свідомості, потягом фізиків до прояснення паралелей квантової механіки та містичних інтерпретацій східних вчень, парапсихології, нейропсихолінгвістики, осягнення божественної природи людини. Водночас

тяжіння до діалектично взаємодоповнюючих парадигм у філософії науки («сцієнтиської» – І. Добронравова, ін. [13] та «холістичної» – І.Цехмістро [15], Ф.Капра, чи В.Роменець, І.Манюха (філософія вчинку) у філософії психології [с.32]) помітне. Та поза філософією, наукою, релігією з'явилися тексти [12], які універсалізують набуте людством, дають світоглядні орієнтири для розгубленої свідомості доби світоглядних зрушень та політичних потрясінь. Постулюється, що все – живе, володіє свідомістю, є Єдиним Енергетичним Полем [12, с.9], Земля – симулятор реальності для отримання життєвого досвіду занурення і пробудження свідомості від проєкцій й реалізації повноти творчого потенціалу своїх божественних планів [8; 7, с.208-211] в співтворчості з Мудрістю Життя, Законом Єдиного Буття [5], Основними Філософськими положеннями Єдиного Життя для людини-людства-людини [11].

Свідомість в «Постулатах Єдиного Життя» постає як «система зв'язків, що здійснюють Єдність Життя», а життя – як «закономірний зв'язок (зміна) причин і наслідків». «Індивідуальний дух – це свідомість, запліднена Любов'ю (тяжінням, толерантністю) до Єдиного Життя» [12, с.9]. Масштаб вмістимості свідомістю Любові до Єдиного Життя, як «єдиної системи розгортання і згортання творчих проявів Його свідомостей», визначає ієрархічний рівень такої свідомості та її творчі можливості в Єдиному Бутті. Тобто «рівень свідомості визначається її відношенням до Єдиного Життя». Чим ширша, глибша і чистіша (безособистісна, в чистоті мотивів) Любов до Єдиного Життя, тим творчо можливо проявлятися даній свідомості [12, с.9-10].

Індивідуалізованим творчим проявом свідомості, здатним до сприйняття Єдності Життя є серце [12, с.11]. Якість є «відповідністю універсальним Законам Єдиного Життя», це «ступінь прихильності (духовність) свідомостей та їх проявів до Життя Єдиного, енергетичний потенціал Єдиного Енергетичного Поля» [12, с.20]. Розрізняється «індивідуальність (прояв Божественної, обґрунтованої Життям Єдиного, структури людини)» та «особистість» як «прояв світу форм поза зв'язком із Законною Системою Ієрархій – Богом» [12, с.13]. Закони індивідуалізації є розвитком творчої активності Єдиного Життя, і спрямовані на Єдність Життя. За «відповідного ступеню незаконності якось аспекту Любові до Єдиного Життя (сексуальної, материнської, патріотичної тощо)» «включаються закони Буття по збереженню законної Єдності» [12, с.21]. Постулюється, що «Знання Законів Єдності» веде до «процвітання будь-якого аспекту Єдиного Життя, однак осягнення цих Законів неможливе без певної спрямованості даної істоти на всезагальну Єдність – без її Любові до Єдиного Життя» [12, с.21]. Гармонія (взаємне існування) Індивідуальності (Матерії Єдиного Життя) та Єдності (Духу Єдиного Життя) – запорука вічності (непорушності) Життя [12, с.9, 22].

В Науці Єдиного Життя наголошено на ролі світогляду, Вчень, які давались відповідно до рівня розвитку людства як світоглядні системи Єдиного Буття. І наразі поява універсального світогляду Єдиного є Його «Надією» «на дійсно реальне, *природне* (!) встановлення **єдиного людського** світогляду, *цілком закономірної* (!) **людської с-Відомості** Єдиного Буття, здатної

забезпечити **нормальне (відповідне Життю Єдиного) життя Планети**» [9, с.104]. Звідси випливає, що невідповідна Життю Єдиного свідомість, і світогляд на основі такої неякісної свідомості, нездатні забезпечити на досягнутому людством рівні нормальне життя Планети, загрожуючи катастрофами для цивілізації. Зазначимо, що в оригіналі подано «со-Знання», яке дослівно перекладається як «спів-Знання». Це можна осмислити як єдине з Єдиним Знання про Єдине Буття Єдиного Життя Єдиного в якості закономірної, відповідної Життю Єдиного, свідомості людини-людства.

Дамо повну цитату з її текстуальними акцентами. «Енергії Єдиного Буття, не сприймані **особистісним** людством, і (гуманно) яким-небудь дивовижним, неприродним (!) **образом затримувани** Учителями Людства, вже (проривно) *ринувлись* на людську землю і не є **катастрофою** для даної цивілізації тільки завдяки існуванню її дійсного світогляду Єдиного. Тільки завдяки **реальному** власному відношенню з Єдиним Закономірним Життям **справжніх** представників людства, що утримують в собі відповідні (**якісні !**) зв'язки Єдиного Буття, ось уже вкотре [на – прим. авт.] піку різнопланового Захисту Єдиного від чужого Його Суті Буття *рятується* Планета. І кожного разу таким **рятівним** (!) *образом власного* Буття Подаючи людям відповідне *їх рівню* існування **Вчення** (світоглядну *систему* Єдиного Буття), практично **Спасаючи** людину-людство від **належної** (по їх черговому *особистісному* самоусвідомленню Єдиного Життя !) **долі** людської *Сфери* Буття, **Єдиний Сподівається** (!) на дійсно реальне, *природне* (!) встановлення **єдиного людського** світогляду, *цілком закономірної* (!) **людської с-Відомості** [в оригіналі: «со-Знання» – прим. авт.] Єдиного Буття, здатної забезпечити **нормальне (відповідне Життю Єдиного) життя Планети**» [9, с.103-104].

Тут тільки зауважимо, що з тексту випливає, що егоїстична (особистісна) людина-людство самостійно нездатні проводити собою «Енергії Єдиного Буття», які через наш людський егоїзм не сприймаються, або лжекваліфікуються нами. Чи це не Ерос в Платона, лібідо в психоаналізі, ці в даосизмі, шакті в індуїзмі, можливо «темна енергія» (не фіксована приладами, але та, що впливає з фізичних даних, що не вписуються в «звичні» математичні моделі опису Всесвіту) – ці питання хай будуть предметом подальших роздумів і рефлексії. Втім, схоже, дані енергії не можуть виконувати свою терапевтичну роботу щодо нас для нашої відповідності Життю Єдиного через активність «его-антихриста» в нас, який й не пускає в «Царство Небесне всередині вас». Тоді конфліктів, деформацій мислення, поведінки, станів здоров'я (війни, корупція, нерівність, епідемії) уникнути складно.

Отже, стає очевидним, що налаштовуючи свою інформаційно-енергетичну систему свідомості на негативний по відношенню до «іншого» лад, ми спотворюємо лібідо, що тече через нас і деструктуємо енергополя довкола. Хтось повинен брати на себе відповідальність за урівноваження балансу цілого. Такі інтелектуали, як К.Юнг, маючи величезний досвід практикуючого психіатра і психолога, використовують внутрішні ресурси хворих, намагаючись

допомогти пацієнтам одужати через вирішення ними своїх внутрішніх конфліктів між свідомим і несвідомим. Проходження через гострі психічні кризи дає шанс на досягнення психологічного зростання. Тому у відношенні до агресії росіян бажаним є усвідомлене щонайменше нейтральне емоційне відношення до них, без гніву, ненависті, злорадства, негативних побажань, озлоблення, інших енергетично руйнівних емоцій та мисленнєвих патернів. Страх, почуття себе жертвою, приреченості – не менш руйнівні і по відношенню до себе. Бо всі негативи свідомості щодо «ворога» – це енергетичні прив'язки з ним.

Тож по відношенню до агресора позиція психіатра щодо хворого є доречною. Психіатр забезпечує себе від непередбачуваного, неконтрольованого буйства пацієнта. Ізоляція, фізичний контроль і супровід хворого, умиротвореність, внутрішній емоційний спокій лікаря за будь-якого розвитку ситуації, емпатія до пацієнта, психотерапевтичне і медикаментозне лікування, але без потурань його витівкам – інструменти фахової взаємодії з хворою психікою для виведення її з хворого стану. Поведінка святого щодо інквізитора, чи позиція активного ненасильства, як у М.Ганді, дещо інша, але суть одна – неприйняття агресії, цілей, намірів, брутальності опонента, але бачення в ньому того, що допоможе йому повернути його людяну природу. Водночас це не відмова від свого (свободи, ідентичності, права розпоряджатися собою, тощо), щоб умиротворити агресора. Пряма, вербальна зокрема, фіксація в свідомості агресора розуміння природи його агресії – засіб виведення насильника із зони комфорту його збуреного еґо. В нашому випадку це чітка фіксація імперської природи поведінки не тільки правлячої еліти росіян, а і переважної більшості росіян. В її основі є імперська матриця, без усунення якої імперська інфекція циклічно буде давати ремісію.

Для українців залишається шлях виходу на усвідомлене світоглядне любляче лікарське відношення до світу в якості психотерапевтичної свідомості доби переходу до нової універсального світогляду.

Висновки. Аналіз розвитку філософського мислення, архетипної діалектики світоглядних парадигм вказують, що осмислення філософії свідомості, філософії психології, політики, науки, релігії підводить до розуміння становлення на постнекласичній стадії розвитку науки нового нелінійного світогляду, універсальні положення якого відображають синтез релігії, філософії, науки.

Російська агресія щодо України, війна, як драма для мільйонів в добу переходу до інформаційного глобалізованого світу з бурхливим розвитком штучного інтелекту прискорює усвідомлення, що інтелект, як творча сила свідомості, потребує його гуманістичної спрямованості. Без демократії, правової свідомості масова людина не дозріває до самосвідомого громадянина, як в автократіях Росії, КНР, Ірані, КНДР, не маючи можливості активно впливати на процеси в суспільстві. Тоді такі люди приречені ставати безсуб'єктивними заручниками безвідповідальних еґоїстичних корумпованих правлячих еліт, що неодмінно приводить до воєн і страждань.

Україна є в епіцентрі трансформаційних планетарних перетворень, що сприяє чутливій готовності травмованої війною свідомості відкриватися до нових ідей і сприйняття світогляду, який би органічно містив кордоцентричну чутливість Духу до всеприсутності Творця та раціоналізм мудрого розуму (Премудрість Софії). Поява поза межами філософії, науки, релігії відповідного світогляду, в живому просторі якого є своє закономірне місце всьому Сущому, відкриває можливості до глибоких трансформацій свідомості.

Набуття Світогляду (Філософії, Науки) Єдиного Життя – запорука налагодження нової якості планетарного життя людини-людства як цілісного закономірного організму в Бутті Єдиного з виходом, попри буйство агресивного его, на нові обрії світовідчуття, світосприймання, світорозуміння й закономірного, у всеєдності і співпричетності, Творчого прояву власної свідомості в Єдиному Енергетичному Полі Буття.

Російська індивідуальна, групова (політична, бізнесова, церковна, наукова, творча, тощо), елітарна, масова психіка, свідомість інфіковані імперським его, з його комплексами, психотравмами. Вони не пройшли десталінізацію, декомунізацію, деімперіалізацію як можливість самоусвідомлення своїх імперських психічних травм і самосвідомого добровільного звільнення соціуму від них, подібно до німців після II світової. А це і є основною причиною агресивних воєн Росії, зокрема в Україні.

Відношення до агресора – як психіатра до буйного хворого: ізоляція, убезпечення себе від деструктивної поведінки пацієнта, емпатія психоаналітичної терапії для досягнення обома своєї «тіні» й сприяння світоглядному та психічному одужанню пацієнта від тиранії закомплексованого психотравмами его, збуреного приливами енергії, що виводить свідомість із зон егоцентрованого імперського комфорту російської примарної «величі».

Здатність українців при відстоюванні своєї ідентичності та свобод не генерувати енергій гніву, ненависті до агресора, страху перед ним, не відчувати себе жертвою, пришвидшує наближення кінця війни і руйнацію російської імперської матриці свідомості та політичної організації на її основі.

Війна «підсвітила» олігархічні тенденції екстравертно орієнтованого аналітичного розуму, що є під впливом его і породжує елітарну, побутову корупцію – чи не найбільш підступну деструктивну енергію «тіні» в українській колективній психіці, затримуючи трансформацію соціуму в консолідовану демократію, перешкоджаючи вступу України до ЄС та НАТО.

Міра індивідуальної психо-етичної «зрілості в Христі», таких як Гаутама, Ісус, Сократ, М.Ганді, Н.Мандела, В. Гавел, і їх реакції на світ через опрацювання власної психології й самовизначенням себе та досягнення майстерності свободи вибору власної люблячої реакції на світ через життєву силу «живого Христа» (пробудженого і активованого Любов'ю архетипу Христа) – це індивідуальні орієнтири для зрілого соціуму, як звільнитися в собі від власних «субособистостей» (забруднювачів чистоти свідомості) й виходити на усвідомлене Служіння Життю в якості «відкритих дверей» для Духа Святого

(Любові Єдиного Життя) Живих Христів через Люблячий Христорозум з Його Богораціональністю Єдності Життя.

Звільнення від ілюзій его, його продуктів, проєкцій – умова набуття «чистоти» свідомості, її закономірної якості, розкриття зрілості своєї Богоприроди в світоглядній чистоті Філософії Єдиного Життя.

Науці, освіті підійшла пора перерости дуальну опозицію науки і релігії, матеріалізму та ідеалізму, Духу та Матерії, «чисто» природничого та «чисто» гуманітарного знання, розвиваючи наукове постнекласичне знання в усвідомленні інформаційно-енергетичної природи функціонування структур живих свідомих систем в Свідомому Бутті Єдиного.

Перед освітою постає завдання допомогти соціуму, що переживає стресові перенавантаження в умовах війни, спрямовувати свою увагу на культуру відстеження своїх психічних реакцій та опрацювання своєї психології задля звільнення від проєкцій его, вихід на більш зрілі рівні функціонування власної свідомості й досягнення мистецтва життя в стані психологічного добробуту в дружньому свідомому Всесвіті, що розкриває свої таємниці і сприяє розкриттю Духу Люблячої Людини.

Література

1. Біблія. Перекл. І Огієнка; перекл. І. Хоменка. URL: <https://ukrbible.at.ua/>
2. Буркало В.В. Божественність розумного начала «софократа» в концепті Платона та його символічно-метафоричні інтерпретації / Габітус. 2024. Вип. 65. 30-38.
3. Буркало В. Теософські ремінісценції буддо-християнської смисло-символічної сутності української казки про Кирила Кожум'яку / Innovative trends in science, practice and education. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference Munich, Germany February 22 – 25, 2022. 439-443.
4. Жовтянська В. В. Психологія репрезентацій дійсності: монографія. Київ: Талком, 2020. 376 с.
5. Закон Єдиного Буття / Бесіди Наодинці з Єдиним. Мінливості Долі. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2020. 21-26.
6. Кримський С. Під сигнатурою Софії. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.
7. Майклс К. Мінімум, який ви маєте знати про життя. Пер. з англ. С. Танін. Київ, 2025. 212 с.
8. Майклс К. Як отримати бажаний досвід на планеті Земля. Симулятор реальності. Посібник. Пер. з англ. С. Танін. Київ, 2024. 330 с.
9. Наука Єдиного Буття / Наука Єдиного Життя. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2009. 200 с.
11. Основні Філософські положення Єдиного Життя для людини-людства-людини / Бесіди Наодинці з Єдиним. Світовий Порядок. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2023. 206-207.
12. Постулати Єдиного Життя / Книги Єдиного Життя. Т. III. Чернівці, ВІЦ «Місто», 2016. 7–22.
13. Філософія науки: підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко, В. Л. Чуйко, ін.; за ред. І. Добронравової. Київ: ВІЦ «Київський університет», 2018. 255 с.
14. Шабанова Ю. Осциляція як вимір філософії метамодерну. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences. 2019. 2 (2). 13-22.
15. Цехмістро І. Голістична філософія науки. Харків: Акта, 2003. 279 с.
16. Юнг К. Г. Структура і динаміка психічного / Пер. з англ. Казаков І. М. Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2022, 574 с.
17. Юнг К. Г. Очерки о современных событиях. Психология нацизма / В. Одайник. Психология политики. «Ювента», 1996. 266-337.
18. Юнг К. Г. Современность и будущее / В. Одайник. Психология политики. «Ювента», 1996. 205-265.